

Dr Dragan Jovašević,
Redovni profesor u penziji,
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu,
Republika Srbija

UDK: 343.542.1-053.2(497.11)

UDK: 343.988-053.2:004.738.5

DOI: 10.5281/zenodo.17812057

ZAŠTITA DECE OD PORNOGRAFIJE – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO SRBIJE

U pokušaju da se efikasno suzbiju različiti oblici/vidovi zloupotrebe polne slobode maloletnika, odnosno njihovog polnog iskorišćavanja ili zlostavljanja u pravu Republike Srbije, u sistemu krivičnih dela protiv polne slobode (glava osamnaesta) Krivičnog zakonika se, na temelju međunarodnih standarda, ističe delo „Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju“ (član 185). Ovo osnovno pornografsko krivično delo se sastoji u prodaji, prikazivanju, javnom izlaganju ili činjenju dostupnim na drugi način maloletniku tekstova, slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili u prikazivanju maloletniku pornografske predstave. Kao predmeti pornografske sadržine (pornografski materijal) koji su nastali iskorišćavanjem maloletnog lica (dečija pornografija) smatraju se materijali koji vizuelno prikazuju maloletno lice koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem, kao i svako prikazivanje polnih organa deteta u seksualne svrhe. Ovo zakonsko rešenje proizilazi iz Konvencije o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (2007) koja predviđa „Krivična dela u vezi sa dečjom pornografijom“ (član 20): a) proizvodnja, b) nuđenje ili stavljanje na raspolaganje, v) distribuiranje ili prenos, g) pribavljanje ili d) posedovanje dečje pornografije, kao i đ) svesno pribavljanje mogućnosti pristupa pomoću informacione ili komunikacione tehnologije, dečjoj pornografiji. Slično rešenje poznaje Konvencija o visokotehnološkom kriminalu (2001) koja predviđa krivična dela u vezi sa dečjom pornografijom (član 9). U radu se analiziraju sadržina, oblici ispoljavanja i karakteristike inkriminacija koje su usmerene na suzbijanje dečje pornografije u pravu Srbije u svetlu međunarodnih standarda.

Ključne reči: maloletnici, dečja pornografija, međunarodni standardi, krivično delo, kazna.

Dragan Jovašević, LL.D.,
Full Professor (retired),
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

PROTECTION OF CHILDREN AGAINST PORNOGRAPHY: INTERNATIONAL STANDARDS AND SERBIAN LAW

In an attempt to effectively suppress various forms of sexual exploitation, harassment and abuse of minors, the law of the Republic of Serbia prescribes a system of criminal offenses against sexual freedom. Based on international standards, Chapter 18 of the Criminal Code (titled Sexual Offences) envisages the criminal offense of "Showing, procuring and possessing pornographic material and exploiting a minor for pornography (Article 185 CC). The basic form of this criminal offence entails selling, displaying, publicly exhibiting or otherwise making texts, images, audio-visual or other items of pornographic content available to minors, or showing pornographic content to minors. Pornographic content implies pornographic materials created through the exploitation of a minor (child pornography) that visually depict a minor engaging in real or simulated sexually explicit conduct, as well as any depiction of a child's genitals for sexual purposes. This is legal solution derives from the Council of Europe Convention on the Protection of Children against all forms of Sexual Exploitation and Sexual Abuse (2007). Article 20 of this Convention envisages criminal offences pertaining to child pornography, such as: a) production of child pornography; b) offering or making it available to minors; c) distribution or transmission; d) procuring child pornography for oneself or others; e) possession of child pornography; and f) knowingly obtaining access to child pornography by using information or communication technologies. The CoE Convention on Cybercrime (2001) envisages a similar solution in Article 9 (criminal offenses related to child pornography). In light of the international standards, this paper analyzes the content, forms, and characteristics of criminal offences prescribed in Serbian legislation which are aimed at suppressing child pornography

Keywords: minors, child pornography, international standards, crime, punishment.